

MAKROIQTISODIY BARQARORLIK VA INVESTITSION MUHIT O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIK

Norqobilov Nusratilla Norsaitovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish”
kafedrasining mustaqil izlanuvchisi dotsent.

nusrat.1977@mail.ru.

orcid: 0009-0006-5045-1194

tel.998-99- 410-15-58

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17512759>

Annotatsiya: Mazkur makroiqtisodiy barqarorlikning investitsion muhit shakllanishiga ta’siri hamda ularning o‘zaro uzviy bog‘liqligi nazariy va amaliy jihatlarini bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: makroiqtisodiy barqarorlik, investitsion muhit, iqtisodiy o‘shish, inflyatsiya, pul-kredit siyosati, fiskal barqarorlik, investitsiya riski.

Аннотация: Разработаны научно-практические предложения по теоретическим и практическим аспектам влияния макроэкономической стабильности на формирование инвестиционного климата и их взаимозависимости.

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, инвестиционный климат, экономический рост, инфляция, денежно-кредитная политика, фискальная стабильность, инвестиционный риск.

Annotation: Scientific and practical proposals are made on the theoretical and practical aspects of the impact of macroeconomic stability on the formation of the investment climate and their interdependence.

Keywords: macroeconomic stability, investment climate, economic growth, inflation, monetary policy, fiscal stability, investment risk.

Kirish

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining chuqurlashuvi, iqtisodiy munosabatlar tizimining murakkablashuvi va investitsiyalar oqimining bozordagi vaziyatga tezkor moslashuvi sharoitida makroiqtisodiy barqarorlik va investitsion muhit o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Har qanday iqtisodiyotning raqobatbardoshligi va barqaror o‘shish sur‘atlariga erishishi, avvalo, milliy iqtisodiy siyosatning samaradorligi va investitsiyalar uchun qulay sharoitlarning yaratilganligi bilan belgilanadi.

Makroiqtisodiy barqarorlik fiskal va monetar siyosat muvozanati, inflyatsiya darajasining nazorat ostida bo‘lishi, milliy valyutaning nisbiy mustahkamligi, davlat qarzining optimal darajada boshqarilishi kabi omillar orqali ta’minlanadi. Bularning barchasi mahalliy va xorijiy investorlar ishonchini oshiruvchi asosiy makrofundamentlar sifatida maydonga chiqadi. Shu bois investitsion qarorlar qabul qilinishi jarayonida makroiqtisodiy xavfning past bo‘lishi kapital oqimlari faolligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Boshqa tomondan, investitsion muhitning takomillashuvi-biznes yuritish sharoitlarining soddalashtirilishi, huquqiy kafolatlar mustahkamlanishi, soliq va moliyaviy imtiyozlar tizimining rivoji o‘z navbatida iqtisodiyotda barqaror o‘shish uchun mustahkam asos yaratadi. Qulay investitsion muhit kapital qo‘yilmalarini ko‘paytirib, ishlab chiqarish hajmlarini kengaytiradi, bandlikni oshiradi va innovatsion rivojlanishga xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, makroiqtisodiy barqarorlik va investitsion muhitning integratsiyalashgan holda rivojlanishini tahlil qilish milliy taraqqiyot strategiyalarini amalga oshirishda muhim ilmiy-uslubiy vazifa hisoblanadi. Ushbu tadqiqot aynan makroiqtisodiy barqarorlik omillarining investitsion faollikka ta’sir mexanizmlarini aniqlash hamda investitsion muhitni yanada yaxshilash bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishga qaratilgan (1-jadval).

Makroiqtisodiy barqarorlik va investitsion muhit o‘rtasidagi bog‘liqlikning tahlili¹

(1-jadval)

№	Tahlil yo‘nalishi	Makroiqtisodiy ta’sir omillari	Investitsion muhitga ta’siri	Natija
---	-------------------	--------------------------------	------------------------------	--------

¹ Macroeconomic Stability and Inclusive Growth in Developing Economies (IMF Working Paper, 2021).

1	Pul-kredit barqarorligi	Past inflyatsiya, barqaror foiz stavkalar	Investitsiya risklari kamayadi	Kapital qo'yilmalar ortadi
2	Fiskal barqarorlik	Byudjet taqchilligining nazorati, davlat qarzining maqbul darajasi	Investorlar ishonchi kuchayadi	Uzoq muddatli investitsiyalar ko'payadi
3	Valyuta barqarorligi	Milliy valyutaning keskin tebranishlarining oldini olish	Valyuta risklari kamayadi	Tashqi investitsiya oqimi kuchayadi
4	Huquqiy muhit	Sodiq va barqaror tartibga solish, mulk huquqi kafolati	Biznes muhitining jozibadorligi ortadi	Xorijiy investorlar soni oshadi
5	Iqtisodiy o'sish sur'atlari	YaIM o'sishining barqarorligi	Bozor sig'imi va rentabellik oshadi	Investitsion faollik kuchayadi

1-jadvalda pul-kredit barqarorligi inflyatsiya va foiz stavkalarining boshqarilishi orqali investitsiya risklarini kamaytiradi va kapital qo'yilmalar oqimini rag'batlantiradi.

Fiskal barqarorlik - davlat byudjeti va qarz siyosatining muvozanatli yuritilishi- investorlar ishonchini oshirib, uzoq muddatli sarmoyalarning ko'payishiga sabab bo'ladi.

Valyuta barqarorligi tashqi investorlar uchun valyuta xatarlarini cheklab, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini kuchaytiradi.

Huquqiy muhitning barqarorligi va mulk huquqlarining kafolatlanishi biznes yuritish xavfini sezilarli kamaytiradi va mamlakat investitsion jozibasini oshiradi.

Bundan tashqari, barqaror iqtisodiy o'sish bozor sig'imi va rentabellikni oshirib, investitsion faollikning ortishiga xizmat qiladi (2-jadval).

Investitsion muhitga ta'sir qiluvchi institutsional omillar tahlili²

(2-jadval)

№	Institutsional omil	Mavjud holat / Muammolar	Takomillashtirish yo'nalishlari	Kutilayotgan natija
1	Huquqiy muhit	Tartibga solish tizimi murakkab, huquqiy xavf mavjud	Mulk huquqi kafolatlarini kuchaytirish, soddalashtirilgan ruxsatnomalar	Investorlar ishonchi oshadi
2	Boshqaruv va shaffoflik	Korrupsiya xavfi, byurokatiya	Raqamlashtirish, Ochiq ma'lumotlar platformalari	Muhitning shaffofligi va samaradorligi oshadi
3	Soliq va bojxona siyosati	Jarayonlar murakkab, xarajatlar yuqori	Soliq rag'batlari, soddalashtirilgan deklaratsiya	Investitsiya jozibadorligi kuchayadi
4	Moliyaviy infratuzilma	Moliyalashtirish imkoniyati cheklangan	Kapital bozori va fintechni rivojlantirish	Loyiha moliyalashtirish qamrovi kengayadi

² Юсупова Д. Т., Юсупов А. Р. Совершенствование механизма привлечения иностранных инвестиций в Республику Узбекистан -.. "Экономика и социум", 2022 yil.

5	Mehnat bozori va kadrlar	Malakali mutaxassis yetishmovchiligi	Kasbiy ta'lim va innovatsion kadrlarga sarmoya	Mehnat unumdorligi oshadi
6	Raqobat muhiti	Monopoliya elementi yuqori	Antimonopol siyosatni kuchaytirish	Bozor samaradorligi va mahsulot sifati oshadi
7	Siyosiy barqarorlik	Geosiyosiy xatarlar ta'siri mavjud	Barqaror iqtisodiy siyosat davomiyligi	Uzoq muddatli investitsiyalar ko'payadi

2-jadvalda investitsion muhitning sifatli va jozibador bo'lishi institutsional omillarning qay darajada rivojlanganligi bilan chambarchas bog'liq.

Avvalo, huquqiy muhitning barqarorligi va mulk huquqlarining ishonchli himoyasi investorlar uchun eng asosiy kafolat bo'lib xizmat qiladi. Tartibga solish tizimidagi murakkabliklarni bartaraf etish investitsion risklarni kamaytiradi va sarmoya oqimini kuchaytiradi.

Davlat boshqaruvida shaffoflikning pastligi va byurokratik to'siqlar investitsion jarayonlarni sekinlashtiradi. Jarayonlarning raqamlashtirilishi va ochiq ma'lumotlar ekotizimining shakllanishi biznes muhiti samaradorligini sezilarli oshiradi.

Soliq va bojxona siyosatining soddalashtirilishi investorlar xarajatlarini kamaytirib, investitsion jozibadorlikni orttiradi.

Soliq rag'batlari yangi startaplar va ishlab chiqarish loyihalarini jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, moliyaviy infratuzilmaning rivojlanmaganligi loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklaydi. Kapital bozori va fintech xizmatlarini rivojlantirish investitsiya oqimini kengaytirib, iqtisodiyotning barcha bo'g'inlariga kapital yetkazib beradi.

Kadrlar tayyorlash sifati oshirilsa, mehnat unumdorligi kuchayadi va iqtisodiy o'sish tezlasha boshlaydi.

Raqobat muhitining sustligi monopoliya xavfini kuchaytiradi. Antimonopol siyosat kuchaytirilishi mahsulot sifati va narx barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, siyosiy barqarorlik sarmoyadarning uzoq muddatli ishonchini ta'minlash uchun asosiy omil hisoblanadi. Barqaror davlat siyosati investitsiyalarning barqaror kirib kelishini rag'batlantiradi.

Makroiqtisodiy barqarorlik va investitsion muhitni yaxshilashni amalga oshirish uchun quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- inflyatsiyani nazorat qilishning bozor mexanizmlarini kuchaytirish lozim;
- byudjet intizomini oshirish va davlat qarzini barqaror boshqarish zarur;
- pul-kredit siyosatida prognoz qilinuvchanlikni ta'minlash lozim;
- biznes yuritish sharoitlarini soddalashtirish zarur;
- mintaqalarda investitsion infratuzilmani yaxshilash lozim

-mahalliy investitsion loyihalarga davlat-xususiy sheriklik asosida ko'mak berish maqsadga muvofiq.

Makroiqtisodiy barqarorlik va investitsion muhit o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik milliy iqtisodiyotning barqaror va yuqori sur'atlarda rivojlanishida hal qiluvchi omil sifatida maydonga chiqadi.

Barqaror pul-kredit siyosati, past inflyatsiya, davlat byudjetining muvozanatli yuritilishi, valyuta bozorining barqarorligi hamda siyosiy ishonchlik investorlar uchun xavf va noaniqliklarni kamaytiradi. Bu esa kapital oqimlari hajmining oshishiga, iqtisodiyotning investitsion jozibadorligining kuchayishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2018.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent: "O'zbekiston", NMIU, 2019. – 64 b.

3. Salamon L.M. The Tools of Government: A Guide to the New Governance. – Oxford: Oxford University Press, 2002. 688 p.
4. Юсупова Д. Т., Юсупов А. Р. Совершенствование механизма привлечения иностранных инвестиций в Республику Узбекистан // Экономика и социум. – 2022. № 5 (96). yil
5. Рахманов Б. Б. Институциональные основы мотивации прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана // Central Asian Journal of Education and Innovation. 2024. yil
6. Иногамова М. С. Инвестиционный потенциал как фактор повышения инвестиционной привлекательности // Иқтисодий тараққиёт ва инновацион технологиялар. 2021. yil.